

УДК 37.035

**ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ТЕРМИНОЛОГИИ В СМОЛЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ
ПЕРИОД (СЕРЕДИНА XIX - НАЧАЛО XX ВВ.)**

©*Давыдова А. А.*, ORCID: 0000-0002-3773-2200, канд. пед. наук,
Смоленский государственный университет, г. Смоленск, Россия, *anndavydova88@gmail.com*
©*Двойнев В. В.*, д-р социол. наук, Смоленский государственный университет,
г. Смоленск, Россия, *vassilidvoinev@yandex.ru*

**FACTORS OF THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF SOCIAL AND
PEDAGOGICAL TERMINOLOGY IN THE SMOLENSK PROVINCE IN THE PRE-
REVOLUTIONARY PERIOD (MID-XIX - EARLY XX CENTURIES)**

©*Davydova A.*, ORCID: 0000-0002-3773-2200, Ph.D., Smolensk State University,
Smolensk, Russia, *anndavydova88@gmail.com*
©*Dvoinev V.*, Dr. habil., Smolensk State University,
Smolensk, Russia, *vassilidvoinev@yandex.ru*

Аннотация. В статье описан заключительный этап исследования, посвященного изучению традиции использования социально-педагогической терминологии в Смоленской губернии в дореволюционный период (середина XIX — начало XX вв.). Для этого была установлена степень насыщенности анализируемых документов терминами социальной педагогики, определен контекст (интерпретация), в котором употребляются термины социальной педагогики в анализируемых документах, выявлены социальные акторы, наиболее активно оперирующие терминами социальной педагогики в процессе создания документов, подлежащих изучению в данном исследовании, а также определена взаимосвязь использования терминов социальной педагогики с конкретными социальными и культурно-историческими факторами.

Abstract. The article describes the final stage of the research devoted to the tradition of using social and pedagogical terminology in the Smolensk province in the pre-revolutionary period (mid-19th — early 20th centuries). To do this, we determined the degree of saturation of the analysed documents by the terms of social pedagogy, defined the context (interpretation), in which the terms of social pedagogy were used in the analysed documents, revealed social actors who most actively used the terms of social pedagogy in the process of creating documents, described the relationship between the use of terms of social pedagogy and specific social and cultural-historical factors.

Ключевые слова: социально-педагогическая терминология, социальное воспитание, Смоленская губерния, контент-анализ.

Keywords: social and pedagogical terminology, social education, Smolensk province, content analysis.

Введение

На последнем этапе выполнения контент-анализа приводится интерпретация полученных данных и корреляционный анализ изучаемой терминологии согласно выделенным критериям: времени появления, сфере применения, целевой аудитории, степени распространенности и некоторым другим.

Сводная Таблица по датам проанализированных документов позволяет хронологически расположить документы и делать выводы о том, в какой из этапов изучаемого периода появлялось то или иное количество документов, содержащих термины социальной педагогики. Кроме того, данная таблица дает возможность отследить динамику появления единиц измерения (кодов) по десятилетиям исследуемого периода (Таблица 1).

Таблица 1.

ДИНАМИКА КОДОВ ПО ДЕСЯТИЛЕТИЯМ

Коннотация	1840-е	1850-е	1860-е	1870-е	1880-е	1890-е	1900-е	1910-е
Позитивная	27	29	104	63	0	287	53	0
Нейтральная	24	172	365	437	5	709	279	144
Негативная	4	9	24	16	3	19	5	0

Данная сводная Таблица позволяет сделать вывод о том, что наибольшее количество социально-педагогической терминологии было использовано в официальных документах, регулирующих работу учебно-воспитательных заведений Смоленской губернии и отражающих отношение органов государственной и региональной власти к проблемам социальной незащищенности детей и подростков в 90-е гг. XIX века (Рисунок 1). Это обусловлено тем фактом, что именно в данный исторический период важнейшей проблемой стал вопрос введения всеобщего обучения. Для решения этой задачи существовало два принципиально разных подхода:

- 1) правительственный, согласно которому предлагалось установить надзор и ограничить самостоятельность школ, и
- 2) общественный, соответственно которому была очевидна необходимость обязательного всеобщего обучения, что доказывает связь грамотности населения и темпов развития экономики.

Рисунок 1. Динамика кодов по десятилетиям.

Вследствие этого, согласно исследованию Т. М. Леонтьевой, в конце XIX века в Смоленской губернии государство способствовало плодотворной работе попечительных и педагогических советов, что полагало развивать общественную инициативу в управлении учебными заведениями. В результате к концу столетия возросла грамотность всех слоев населения Смоленщины, особенно за счет сельских жителей губернии и развития подсистем женского и профессионального образования [1].

С другой стороны, период до 50-х гг. XIX века характеризуется незначительным развитием образования и воспитания в Смоленской губернии, в частности это касалось и социально-педагогической деятельности. По мнению ученых, занимающихся изучением истории педагогики и просвещения, этому способствовал ряд объективных причин. Во-первых, Смоленская губерния занимала первое место в стране по количеству крепостных крестьян, что являлось наиболее значимым показателем для развития системы просвещения любого региона.

Во-вторых, одной из главных причин неразвитости системы социального воспитания явилась Отечественная война 1812 года, последствия которой крайне негативно отразились на численности населения, состоянии городов, сел, земельного фонда и, как результат, в худшую сторону изменилось социально-экономическое положение губернии. Естественно, что первоочередные шаги правительства были направлены на восстановление экономической жизнеспособности городов, и лишь на вторых ролях находилось просвещение.

В-третьих, учебные и воспитательные заведения Смоленской губернии, относящимися к Министерству народного просвещения на протяжении первой четверти XIX века, неоднократно переходили в ведомство различных учебных округов. Так, с 1803 г по 1824 г Смоленщина была причислена к Московскому округу, в дальнейшем — с 1824 по 1831 год - к Санкт-Петербургскому, а затем — вновь Московскому.

Т. М. Леонтьева отмечает, что такое же положение дел наблюдалось и с учебно-воспитательными заведениями Духовного ведомства, которые в различное время относились то к Санкт-Петербургскому, то к Киевскому учебному округу. Частые изменения руководства, и как следствие, и источников финансирования, не могли не сказаться на качестве организации народного просвещения в губернии.

Наконец, необходимо отметить низкую активность смоленского земства, сельских обществ и частных лиц в сфере народного просвещения, вызванную недостаточностью материальной обеспеченности. Все указанные факторы стали причиной того, что отдельное внимание социальной защите детства, социальному воспитанию и призрению детей-сирот и детей, попавшим в трудную жизненную ситуацию начали уделять лишь начиная с 60-х гг. XIX века.

Значительный спад используемой социально-педагогической терминологии в официальных документах в 80-е годы объясняется повсеместной чередой неурожаев и последовавшим за ними голодом. В г. Смоленске для снабжения бедных пищей были организованы благотворительные общества, собраны пожертвования в размере 2668 рублей 5 копеек, часть которых пошла на открытие бесплатных столовых и раздачу хлеба и пособий [2].

В данных условиях, органы государственной власти, в первую очередь, были сосредоточены на решении проблемы неурожаев и его последствий, в связи с чем вопросы воспитания и социальной защиты детей из неблагополучных семей, оставшихся без попечения родителей не получали должного внимания. Аналогично начало XX века ознаменовалось осложнением не только социально-экономической, но и политической ситуацией в стране и в регионе, когда значительные силы государственных структур были

брошены на борьбу с быстро распространяющейся социалистической идеологией, что также объясняет спад интереса к предмету данного исследования.

Однако именно вышеупомянутые факторы стали причиной появления большого числа беспризорных детей, детей-сирот и других категорий несовершеннолетних, требующих государственной поддержки и защиты, что, в свою очередь, способствовало развитию социально-педагогической теории и практики и становлению таких ключевых понятий социальной педагогики как «сиротство», «призрение», «приют», «нравственное воспитание», «попечение» и многих других.

Следующая сводная таблица «Доля кодов в документах» позволяет сделать вывод о количестве документов с конкретным процентным соотношением количества кодов и общего количества слов в текстах данных документов (Таблица 2).

Таблица 2.

ДОЛЯ КОДОВ В ДОКУМЕНТАХ

<i>Дата</i>	<i>Кол-во упоминаний</i>	<i>Название документа</i>	<i>Объем документа</i>	<i>Доля кодов</i>
29/10/1874	18	Сведения о народных училищах в Сычевском уезде	139	13,0%
10/05/1860	116	Положение о женских училищах ведомства министерства народного просвещения	976	11,9%
10/1848	15	Письмо Начальника МВД Смоленской губернии	132	11,4%
03.10.1915	19	Письмо Попечителя Виленского учебного округа МНП начальникам эвакуированных по обстоятельствам военного времени средних учебных заведений Виленского учебного округа	167	11,4%
20/06/1856	20	Письмо Начальнику Смоленской губернии	187	10,7%
11.07.1916	37	Письмо директора Шавельской мужской гимназии Виленского учебного округа МНП Смоленскому губернатору	354	10,5%
03/12/1874	25	Письмо Смоленскому губернатору	250	10,0%
1901	65	Отчет Общества вспомоществования нуждающимся воспитанницам Смоленского епархиального женского училища	726	9,0%
04.10.1915	9	Письмо Попечителя Виленского учебного округа МНП начальникам эвакуированных по обстоятельствам военного времени средних учебных заведений Виленского учебного округа	100	9,0%
09.07.1916	13	Письмо директора Смоленского Александровского реального училища Московского учебного округа МНП директору Шавельской мужской гимназии Виленского учебного округа МНП	147	8,8%
13/12/1874	9	Письмо Смоленскому Губернатору	102	8,8%
22.01.1900	17	Прошение Его Превосходительству Господину Смоленскому Губернатору	202	8,4%
06/11/1892	139	Устав Смоленского Общества исправительных приютов и колоний для несовершеннолетних	1673	8,3%
23.12.1900	54	Устав Общества вспомоществования бедным больным, выходящим из Бельской больницы	734	7,4%
22/03/1860	33	Письмо из хозяйственного отдела МВД начальнику губернии	455	7,3%
05/07/1859	101	Протокол собрания Рославльского купеческого и мещанского общества	1376	7,3%
24/03/1875	17	Письмо Смоленскому Губернатору	237	7,2%

Дата	Кол-во упоминаний	Название документа	Объем документа	Доля кодов
1874	7	Ведомость о существующих народных школах в Смоленском уезде и о количестве денег, жертвуемых крестьянами для народного образования	100	7,0%
?	50	Документ о Вильнинской больнице	724	7,0%
24/10/1879	11	Письмо Смоленскому Губернатору	157	7,0%
10/12/1874	10	Письмо Смоленскому Губернатору	142	7,0%
07/10/1874	5	Письмо Министру внутренних дел	75	6,7%
1874	9	Ведомость о существующих народных школах в Юхновском уезде и о количестве дене, жертвуемых крестьянами для народного образования	139	6,5%
08.02.1916	41	Письмо директора Смоленского Александровского реального училища Московского учебного округа МНП директору Шавельской мужской гимназии Виленского учебного округа МНП	626	6,5%
08/06/1858	22	Письмо из Министерства Юстиции	340	6,5%
07.08.1900	41	Письмо Председателя Совета попечительства Государыни Императрицы Марии Феодоровны о глухонемых Смоленскому губернатору	652	6,3%
12/09/1892	32	Письмо обер-прокурора Святейшего Синода	520	6,2%
24/03/1875	8	Письмо Смоленскому Губернатору	134	6,0%
08.03.1916	25	Письмо из Общества попечения о раненых и увечных воинах Смоленскому губернатору	429	5,8%
19/07/1862	5	Письмо Бонч-Осмоловского Юлию Константиновичу	88	5,7%
31/07/1871	29	Письмо исправляющего должность председательствующего вице-президента Санкт-Петербургского комитета высочайше утвержденного общества попечительного о тюрьмах	562	5,7%
13/09/1894	542	Сведения об обществах или отделениях обществ в губернии, занимающихся распространением образования в народе	9490	5,7%
16/08/1860	11	Письмо из хозяйственного отдела МВД начальнику губернии Его Превосходительству. Господину Военному Губернатору Города Смоленска и Смоленскому Гражданскому Губернатору Свитве Его величества Генералу Майору и Ковалеру	197	5,6%
28/11/1859	7		131	5,3%
02/11/1874	3	Письмо Смоленскому Губернатору	57	5,3%
30/08/????	2	Рапорт Смоленской городской думы	38	5,3%
21/02/1869	58	Устав Бельского благотворительного общества	1096	5,3%
17/06/1890	58	Прошение Его Превосходительству Господину Смоленскому Губернатору	1121	5,2%
27/11/1897	16	Письмо из Попечительного общества о доме трудолюбия в г. Вязьма Смоленской губернии Смоленскому губернатору	311	5,1%
1847	22	Сведение Приказа Общественного призрения к ведомости под № 10 за 1847 год	433	5,1%
19/02/1874	42	Ведомость о существующих народных школах	838	5,0%
06/07/1860	10	Письмо из МВД Смоленской губернии Архипастырю	206	4,9%
31/12/1859	3	Письмо начальнику Смоленской губернии	61	4,9%
29/11/1872	4	Письмо Смоленскому губернатору	81	4,9%
24/02/1883	8	Письмо из МВД Смоленского губернатора министру внутренних дел	167	4,8%

Дата	Кол-во упоминаний	Название документа	Объем документа	Доля кодов
07/07/1878	55	Письмо из канцелярии попечителя Московского учебного округа Министерства народного просвещения	1167	4,7%
07.08.1900	26	Письмо из Совет попечительства Государыни Императрицы Марии Феодоровны о глухонемых	556	4,7%
22.01.1900	11	Прошение Его Превосходительству Господину Смоленскому Губернатору	237	4,6%
31/07/1852	8	Письмо Директора училищ Смоленской губернии (МНП, Московский учебный округ) Исправляющему должность Смоленского гражданского губернатора	176	4,5%
01-04/1862	74	Отчет Попечительного совета Дорогобужского женского училища 2-го разряда за первый квартал 1862 года	1697	4,4%
30/05/1875	16	Письмо губернатору из хозяйственного департамента МВД	361	4,4%
22/10/1860	4	Письмо Епископа Смоленского	90	4,4%
17/06/1890	38	Устав попечительного общества о доме трудолюбия в г. Вязьма Смоленской губернии	861	4,4%
31/01/1860	2	Рапорт Его Превосходительству Господину Военному Губернатору города Смоленска и Смоленскому Гражданскому Губернатору	46	4,3%
07/1848	8	Циркуляр МВД начальника Смоленской губернии "Об отвращении бродяжества нищих с изувечными детьми"	187	4,3%
31/07/1871	21	Письмо Смоленскому Губернатору	515	4,1%
01/11/1859	16	Протокол собрания Рославльских Почетных граждан и Рославльского купеческого и мещанского общества	391	4,1%
12/06/1862	5	Циркуляр из МВД Начальнику губернии	121	4,1%
01/03/1862	3	Ведомость о сельских школах открытых для вышедших из крепостной зависимости крестьян	74	4,0%
28/04/1891	40	Народные чтения в Смоленске (за период от 2 марта до 28 апреля 1891 г.)	1000	4,0%
13/03/1852	7	Письмо Директора училищ Смоленской губернии (МНП, Московский учебный округ) военному губернатору Смоленска	176	4,0%
16/06/1874	57	Письмо Смоленскому губернатору	1443	4,0%
10/12/1859	9	Рославльское почетных граждан купеческое и мещанское общество	223	4,0%
31/03/1861	14	Прошение Его Превосходительству Господину военному губернатору города Смоленска и Смоленскому гражданскому Губернатору свиты Его Величества Генерал Майору и кавалеру	376	3,7%
?	38	Устав Смоленского ремесленного училища	1024	3,7%
30/12/1860	20	Письмо из МНП Попечителю С.-Петербургского учебного округа	559	3,6%
10/12/1859	12	Письмо Рославльского почетных граждан купеческое и мещанское общества	380	3,6%
04/03/1876	3	Письмо Директора училищ Смоленской губернии (МНП, Московский учебный округ) Исправляющему должность военного губернатора Смоленска и Смоленского гражданского губернатора	86	3,5%
22/09/1860	7	Письмо из МВД Смоленской губернии Городскому голове	199	3,5%
19/12/1874	4	Письмо Смоленскому Губернатору	120	3,3%
12/10/1861	3	Письмо Управляющего Инженерного департамента Военного	90	3,3%

Дата	Кол-во упоминаний	Название документа	Объем документа	Доля кодов
		министерства Начальнику Смоленской губернии		
08/12/1877	102	Программа вопросов, необходимых для разработки важнейших сторон санитарного состояния школ и список учебных заведений ведомства министерства внутренних дел	3100	3,3%
02/09/1891	35	Отчет Совета Смоленской женской воскресной школы за 1891/92 учебный год	1080	3,2%
08.01.1902	3	Письмо из Губернской управы по призрению Смоленскому губернатору	93	3,2%
1902	28	Доклад Смоленской губернской земской управы 37-му Смоленскому губернскому земскому собранию	909	3,1%
06/03/1872	10	Документ МВД Смоленской губернии	324	3,1%
1892	43	Отчет Совета Смоленской женской воскресной школы за 1891/92 учебный год	1400	3,1%
1848	8	Письмо из палаты Гражданского Суда	259	3,1%
1900	92	Устав общества вспомоществования нуждающимся учащимся Рославльских мужской и женской гимназий, городского, приходского и ремесленного училищ	3072	3,0%
30/09/1861	6	Письмо Директора училищ Смоленской губернии Начальнику Смоленской губернии	205	2,9%
1893	50	Отчет Совета Смоленской женской воскресной школы за 1892/93 учебный год	1875	2,7%
11/05/1861	9	Ответ военному губернатору города Смоленска на прошение о учреждении женского училища	351	2,6%
1899	20	Отчет человеколюбиваго общества Вяземского благотворительного комитета	788	2,5%
12/06/1862	3	Циркуляр из МВД Начальнику губернии	118	2,5%
16/12/1872	11	Обращение к губернатору	458	2,4%
16/12/1862	13	Протокол собрания Рославльского купеческого и мещанского общества	531	2,4%
09/09/1868	14	Рапорт Духовщинской Городской думы	752	2,4%
20/05/1859	2	Рапорт Смоленского городского головы Исправляющему должность Начальника Смоленской губернии	83	2,4%
?	10	Письмо министру внутренних дел	442	2,3%
19/02/1860	6	Прошение Начальнику Смоленской губернии	258	2,3%
02/04/18??	2	Рапорт губернского архитектора Слепнева смоленскому губернатору	87	2,3%
18/07/1860	2	Письмо Директора училищ Смоленской губернии (МНП, Московский учебный округ) Начальнику Смоленской губернии	90	2,2%
09/11/1872	3	Письмо Смоленскому Губернатору	137	2,2%
28/07/1862	1	Письмо из Ведомства православного исповедания Преосвященного Антония Епископа Смоленского и Дорогобужского	48	2,1%
11/02/1861	5	Письмо из МНП Военному губернатору Смоленска и Смоленскому гражданскому губернатору	236	2,1%
12/1874	6	Письмо Смоленскому губернатору	288	2,1%
12/1874	2	Письмо Смоленскому Губернатору	100	2,0%
13/08/1860	10	Прошение Его Превосходительству Господину военному губернатору города Смоленска и Смоленскому гражданскому	489	2,0%

Дата	Кол-во упоминаний	Название документа	Объем документа	Доля кодов
		Губернатору и кавалеру		
?	2	Прошение Начальнику Смоленской губернии	98	2,0%
24/04/1868	9	Письмо Смоленского епархиального управления	462	1,9%
?	3	Письмо директора училищ военного ведомства	170	1,8%
29/05/1861	2	Письмо Директора училищ Смоленской губернии Начальнику Смоленской губернии	112	1,8%
24/10/1892	2	Письмо обер-прокурора Святейшего Синода	111	1,8%
27/09/1861	3	Послание Начальнику Смоленской губернии от Военного министерства из Управления Московского инженерного округа	164	1,8%
01/1862	5	Ведомость об открытии сельского училища в Смоленской губернии	297	1,7%
07/06/1872	15	Документ Смоленской губернской управы	898	1,7%
05/05/1861	6	Письмо из МВД Бельского уездного предводителя дворянства	344	1,7%
16/07/1863	1	Циркуляр Полицейскому уездному управлению	64	1,6%
12/03/1861	13	Рапорт Смоленского сиротского суда Военному губернатору города Смоленска и Смоленскому гражданскому губернатору	807	1,6%
02/1862	5	Ведомость об открытии сельского училища в Смоленской губернии	328	1,5%
10/1848	2	Письмо из МВД Начальника Смоленской губернии	132	1,5%
10/12/1874	4	Письмо Смоленскому Губернатору	273	1,5%
07/10/1874	3	Письмо Министру внутренних дел	237	1,3%
27/02/1860	2	Рапорт Его Превосходительству Господину Военному Губернатору города Смоленска и Смоленскому Гражданскому Губернатору	150	1,3%
31/05/1874	7	Письмо Начальнику Смоленской губернии	578	1,2%
20/11/1861	3	Письмо из Министерства народного просвещения Исправляющему должность Смоленского гражданского губернатора	278	1,1%
29/05/1861	1	Ответ господину начальнику Смоленской губернии	94	1,0%
08/1868	4	Письмо из Уездной Земской управы	401	1,0%
14/02/1862	1	Письмо из Департамента исполнительной полиции МВД Начальнику губернии	142	0,7%
12/08/1855	3	Письмо из департамента общих дел МВД	446	0,7%
2/3/1861	3	Письмо из Попечительского совета Московского учебного округа	942	0,3%
15/06/1864	1	Письмо из С.-Петербургского цензурного комитета МВД начальнику Смоленской губернии	1666	0,1%

На основании всех проанализированных документов нельзя сделать однозначный вывод о том, на какие субъекты мнений приходится основная доля кодов, однако приведенные данные дают возможность оценить, сколько составляет соотношение числа кодов к общему количеству слов в исследуемых документальных источниках.

Так, нами было обнаружено 4 документа, в которых соотношение числа кодов к общему количеству слов составляет менее 1%, 77 документов с соотношением от 1% до 4,9%, 34

источника с процентным соотношением кодов от 5% до 9,9% и всего 7 документов с соотношением кодов к общему количеству слов выше 10% (Рисунок 2).

Рисунок 2. Процентное отношение числа кодов к общему количеству слов в документах.

В результате можно сделать вывод о том, что количество упоминаний социально-педагогических понятий в печатных и рукописных документах различных инстанций во второй половине XIX века являлось незначительным. Мы полагаем это связано с отсутствием в рассматриваемый период устоявшейся терминологической системы в области социальной педагогики, в связи с чем вопросы, относящиеся к данной сфере, решались посредством использования общеупотребимой формальной лексики и понятий общей педагогики.

Далее рассмотрим сводную таблицу «Категории и коды», которая как уже упоминалось ранее, позволяет соотнести данные по каждому коду с соответствующей ему основной категорией из классификатора. На основании этого мы можем сделать вывод о том, как ведут себя основные категории в анализируемом документе и во всем анализируемом массиве. На основании данной таблицы была разработана сводная таблица «Категории», которая суммирует количество упоминаний всех кодов по каждой пяти категории и дает возможность выявить частоту появления категорий в анализируемых документах и активность их использования субъектами мнений (Таблица 3).

Таблица 3.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА «КАТЕГОРИИ»

Категория	Коннотация			Σ
	Позитив.	Нейтрал.	Негатив.	
Социальное воспитание	51	149	11	211
Социализация	118	805	14	937
Социально-педагогическая деятельность	295	943	37	1275
Социальные отклонения	12	88	15	115
Социально-педагогическая поддержка (сопровождение)	125	218	3	346
Итого	601	2203	80	2884

В данном случае наибольшее количество упоминаний приходится на категории «Социально–педагогическая деятельность» и «Социализация», которые включают такие коды как «воспитание», «воспитательные организации (заведения)», «учебные заведения», «семья (семейство)», «школа» и другие. Очевидно, что остальные категории имеют меньшее число упоминаний исключительно в силу неразвитости терминологического аппарата в

исследуемый период, поскольку становление социальной педагогики как отдельного научного направления началось лишь в середине XIX века, когда немецкий педагог Ф. А. Дистервег предложил термин «социальная педагогика» [3], при этом данное понятие стало активно употребляться лишь в начале XX века.

Можно также отметить характер коннотации используемых категорий, большинство из которых нейтральные или позитивные, что свидетельствует в целом о положительном отношении органов государственной власти, местного самоуправления, общественных организаций и других инстанций к инициативе помощи детям, подросткам и взрослым, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, к обеспечению условий для их успешной социализации в условиях постоянных социальных изменений и кризисов. Кроме того, преобладание нейтральной и позитивной коннотации отмечается в тех источниках, которые описывают успехи в борьбе с такими явлениями как детское бродяжничество, беспризорность, нищенствование и многие другие. В свою очередь, негативная коннотация не несет в себе отрицательного отношения различных органов власти или частных лиц к вопросам помощи нуждающимся, а лишь характеризует их позицию относительно вышеперечисленных явлений.

Кроме того, сводная таблица «Категории» позволяет проследить общее число упоминаний каждого понятия в документах различных субъектов мнения, на основании чего можно сделать вывод о том, что наибольшее внимание проблемам социального воспитания и социализации детей из неблагополучных семей, детей-сирот и других категорий жителей Смоленской губернии уделяли именно общественные организации (Рисунок 3).

Это было во многом обусловлено отсутствием стабильного и достаточного государственного финансирования, в результате многие общественные организации функционировали исключительно на средства членских взносов и пожертвования.

Рисунок 3. Количество упоминаний категории «социально–педагогическая деятельность» субъектами мнения.

В случае с категорией «социализация» (Рисунок 4) наблюдается более ровная тенденция: несмотря на то, что большая часть упоминаний приходится на общественные организации (312), государственные органы власти и образовательные заведения также не обошли стороной данный аспект — 259 и 195 соответственно, поскольку учебные заведения являются одним из главных агентов социализации личности, а государственные структуры регулируют их деятельность, хотя ситуация с органами региональной власти демонстрирует

более низкие показатели в связи с различиями в экономической, хозяйственной и образовательной деятельности уездов Смоленской губернии.

Рисунок 4. Количество упоминаний категории «социализация» субъектами мнения.

Категория «социальные отклонения» упоминается 61 раз в документах различных общественных организациях, которые боролись с такими явлениями как попрошайничество, бродяжничество и другими формами отклоняющегося поведения, в основном, среди детей и подростков. Органы государственной власти, региональные органы и образовательные учреждения также уделяли внимание указанным вопросам, хотя общее количество упоминаний соответствующих понятий у этих субъектов мнения небольшое.

В то же время кодов из категории «социальные отклонения» в документах судебных инстанций, органов местного самоуправления и церковных инстанций нами обнаружено не было (Рисунок 5).

Рисунок 5. Количество упоминаний категории «социальные отклонения» субъектами мнения.

Подобные же выводы можно сделать и относительно категории «социально-педагогическая поддержка (сопровождение)», коды которой встречается в документах общественных организаций, государственных органов власти, региональных структур и образовательных заведений, однако не упоминаются церковными инстанциями и практически отсутствуют в документах органов местного самоуправления (Рисунок 6). Это позволяет судить о характере оказываемой поддержки нуждающимся в этом детям в форме благотворительности, призрения, попечения, помещения в детские приюты либо назначения денежного пособия опекунам. Тем не менее при анализе частоты употребления данной категории наблюдается очевидное противоречие, заключающееся в том, что именно Сиротские суды, являясь судебной инстанцией, часто назначали опекунов детям, оставшимся без попечения родителей, с одной стороны. С другой стороны, церковь постоянно принимала участие в благотворительности и призрении неимущих детей.

Таким образом, отсутствие упоминаний кодов категории «социально-педагогическая поддержка (сопровождение)» данными субъектами мнения оставляет возможность дальнейшего изучения данного феномена с целью выявления причин такого несоответствия.

Рисунок 6. Количество упоминаний категории «социально-педагогическая поддержка (сопровождение)» субъектами мнения.

Несколько иная ситуация сложилась с категорией «социальное воспитание», здесь лидером по количеству упоминаний понятий являются государственные органы власти, а общественные организации находятся лишь на втором месте по этому критерию, хотя различия между ними незначительны (Рисунок 7).

В остальном сохраняется та же тенденция, что и в случае с категорией «социально-педагогическая поддержка (сопровождение)»: проблемы социального воспитания и соответствующие термины используются в письменных документах органов региональной власти и образовательных учреждений. Переписка частных лиц и церковные инстанции уделяют этим вопросам весьма незначительное внимание.

Рисунок 7. Количество упоминаний категории «социальное воспитание» субъектами мнения.

Таким образом, полученные результаты подтверждают выводы, сделанные в первой главе данного исследования о том, что в Смоленской губернии во второй половине XIX – начале XX веков активно развивалась система государственного и общественного призрения, основными формами которой были социальная поддержка и попечение о больных, престарелых, сиротах и детях неимущих родителей или находящихся в исправительных заведениях, а также обеспечение условий для получения начального образования и воспитания детям крестьян и рабочих. При этом в условиях недостаточных финансовых затрат государства на нужды социальной помощи и ограниченных возможностей основных субъектов общественного призрения, повышалось значение организованной благотворительности, которая заложила основы современной системы социальной защиты и поддержки детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Заключение

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Смоленской губернии в XIX веке активно развивалась система государственного и общественного призрения, основными формами которой были социальная поддержка и попечение о больных, престарелых, сиротах и детях неимущих родителей или находящихся в исправительных заведениях, а также обеспечение условий для получения начального образования и воспитания детям крестьян и рабочих. При этом первостепенную роль играло общественное призрение, включавшее в себя деятельность сельских общин, церковных приходов, монастырей, земских и различных городских обществ по оказанию помощи различным категориям нуждающихся. В условиях недостаточных финансовых затрат государства на нужды социальной помощи и ограниченных возможностей основных субъектов общественного призрения, повышалось значение организованной благотворительности, которая заложила основы современной системы социальной защиты и поддержки детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект 18-013-00024 «Развитие социально-педагогической терминологии в дореволюционный период на территории Смоленской губернии: социолингвистический анализ».

Список литературы:

1. Леонтьева Т. М. Развитие региональной системы образования Смоленской губернии в XIX веке: дис. ... канд. пед. наук. Смоленск, 2002. 194 с.
2. Перс Ю. И. Развитие общественной благотворительности в Смоленской губернии во второй половине XIX – начале XX веков // Концепт. 2016. Т. 27. С. 50–56.
3. Джуринский А. Н. История педагогики и образования. М.: Юрайт, 2013. 676 с.

References:

1. Leontyeva, T. M. (2002). Development of the Regional Education System of the Smolensk Province in the 19-th Century: Dis. ... Cand. Ped. Sciences. Smolensk, 194.
2. Pers, Yu. I. (2016). The development of public charity in the Smolensk province in the second half of the XIX - early XX centuries. *Concept*, (27). 50–56.
3. Dzhurinsky, A. N. (2013). History of Pedagogy and Education. Moscow: Yurayt, 676.

*Работа поступила
в редакцию 11.09.2018 г.*

*Принята к публикации
16.09.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Давыдова А. А., Двойнев В. В. Факторы возникновения и развития социально-педагогической терминологии в Смоленской губернии в дореволюционный период (середина XIX - начало XX вв.) // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №10. С. 483-496. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/davydova-aa> (дата обращения 15.10.2018).

Cite as (APA):

Davydova, A., & Dvoinev, V. (2018). Factors of the emergence and development of social and pedagogical terminology in the Smolensk province in the pre-revolutionary period (mid-XIX - early XX centuries). *Bulletin of Science and Practice*, 4(10), 483-496. (in Russian).